

**ELEKTRON TA'LIM MUHITI ORQALI KASBIY KOMPETENTLIKNI
RIVOJLANTIRISH****D.O.Shokirova****Qarshi Davlat Universiteti mustaqil izlanuvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19414550>

Kalit so'zlar: texnologiya, kompyuterlar, planshet, aqlli doskalar, internet, integratsiyalashuv, vositalar, tadqiqot.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning innovatsion faoliyati va kelgusi avlodlarga jamiyat talablari asosida bilim berishda interfaol usullardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi shaxsdan raqamli savodxonlikni oshirishni talab qiladi. Elektron ta'lim muhiti talabalarni zamonaviy dasturlar, texnologiyalar va raqamli vositalarni o'zlashtirishga tayyorlaydi. Bu, ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida faoliyat yuritadigan kasblar uchun muhimdir.

Ключевые слова: технологии, компьютеры, планшеты, смарт-доски, интернет, интеграция, инструменты, исследования.

Аннотация: В статье рассматривается инновационная деятельность педагогов в современной системе образования и эффективное использование интерактивных методов в передаче знаний будущим поколениям с учетом требований общества. Развитие цифровых технологий требует от личности повышения цифровой грамотности. Электронная образовательная среда готовит обучающихся к освоению современных программ, технологий и цифровых инструментов. Это особенно актуально для профессий, работающих в условиях цифровой трансформации.

Keywords: technology, computers, tablets, smart boards, internet, integration, tools, research.

Abstract: This article discusses the innovative activities of teachers in the modern education system and the effective use of interactive methods in providing knowledge to future generations based on the requirements of society. The development of digital technologies requires an individual to increase digital literacy. The e-learning environment prepares students to master modern programs, technologies and digital tools. This is especially important for professions operating in the context of digital transformation.

Elektron ta'lim muhiti zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu muhit shaxsga o'z bilimlarini mustahkamlash, yangi ko'nikmalarni egallash va zamonaviy ish bozorida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan texnologik imkoniyatlardan foydalanishni ta'minlaydi. Kasbiy kompetentlikni elektron ta'lim muhitida rivojlantirish zarurati bir qator muhim omillar bilan izohlanadi. Elektron ta'lim muhiti orqali kasbiy kompetentlikni rivojlantirish shaxsga nazariy va amaliy bilimlarni zamonaviy texnologiyalar yordamida egallash imkonini beradi. Bu o'z navbatida kasbiy faoliyatni samarali tashkil etish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar masofaviy ta'lim, onlayn kurslar, video darslar va interaktiv treninglardan foydalangan holda o'z malakalarini oshiradilar. Elektron ta'lim muhitining asosiy afzalliklaridan biri bu o'zlashtirish jarayonining moslashuvchanligidir. Talabalar o'zlariga qulay vaqt va joyda ta'lim olish imkoniga ega bo'lib, bu o'z navbatida individual yondashuvni ta'minlaydi. Masalan, ish bilan band talabalar yoki masofaviy hududlarda yashovchi shaxslar elektron ta'lim muhitidan foydalangan holda o'z bilimlarini rivojlantirish imkoniyatiga

ega bo'ladilar. Elektron ta'lim muhiti interaktivlik va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarni real kasbiy vaziyatlarga tayyorlaydi. Masofaviy treninglar, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv testlar yordamida talabalar nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishni o'rganadilar. Masalan, tibbiyot sohasida virtual simulyatsiyalar jarrohlik amaliyotini xavfsiz muhitda mashq qilish imkonini beradi. Muhandislik sohasida esa dasturiy simulyatorlar yordamida texnik muammolarni hal qilish ko'nikmalari shakllanadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi shaxsdan raqamli savodxonlikni oshirishni talab qiladi. Elektron ta'lim muhiti talabalarni zamonaviy dasturlar, texnologiyalar va raqamli vositalarni o'zlashtirishga tayyorlaydi. Bu, ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida faoliyat yuritadigan kasblar uchun muhimdir. Masalan, marketing sohasida raqamli marketing vositalari bilan ishlash ko'nikmasi talab etilsa, IT sohasida dasturlash va ma'lumotlar tahlili bo'yicha malakalar zarur. Elektron ta'lim platformalarida talabalar faoliyatini kuzatish va baholash avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi. Bu bilimlarni samarali boshqarish va kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi. Platformalar tahliliy ma'lumotlar orqali talabalar qaysi mavzularni yaxshi o'zlashtirganliklarini va qaysi yo'nalishlarda yordamga muhtoj ekanliklarini ko'rsatadi. Shu orqali ta'lim jarayoni yanada samarali tashkil etiladi. Masalan, talabalar o'z natijalarini real vaqt rejimida ko'rish va kamchiliklarini to'g'irlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Elektron ta'lim muhiti global resurslarga keng kirish imkoniyatini taqdim etadi.

Talabalar xalqaro o'quv materiallari, tadqiqot maqolalari, video darslar va boshqa ta'lim vositalaridan foydalanish orqali o'z bilimlarini oshiradilar. Masalan, xalqaro onlayn kurslarda qatnashib, talabalar dunyo bo'ylab tan olingan mutaxassislar tajribasini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularga nafaqat kasbiy kompetentlikni oshirish, balki xalqaro ish bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlashga yordam beradi. Elektron ta'lim muhitining joriy etilishi shaxslarning mustaqil o'qish va o'z o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini kuchaytiradi. Talabalar o'z bilimlarini doimiy yangilash, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga qodir bo'ladilar. Elektron ta'lim muhitida ishlash orqali shaxslar nafaqat o'z kasbiy kompetentliklarini oshiradi, balki zamonaviy jamiyat talablariga moslashishga tayyor bo'ladi. Shunday qilib, elektron ta'lim muhiti kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishni, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishni ham ta'minlaydi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tashkil etgan kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lganlik, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularning amalda yuqori darajada qo'llanishi

Kasbiy kompetentlik – bu mutaxassisning o'z sohasida samarali faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning majmuasi bo'lib, ularni amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu tushuncha shaxsning nazariy bilimlarini hayotiy holatlarda va kasbiy faoliyat jarayonlarida aniq, samarali va maqsadga muvofiq tarzda qo'llashni ta'minlaydi. Kasbiy kompetentlik shaxsning o'z sohasida yuqori darajada professionallik bilan ishlashini, zamonaviy talab va sharoitlarga moslashishini va o'z ishida muvaffaqiyatga erishishini kafolatlaydi. Kasbiy kompetentlik nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va ijodiy yondashuvning uyg'unligiga asoslanadi. Mutaxassis o'z sohasining asosiy tamoyillari, qonuniyatlari va jarayonlarini mukammal bilishi, ularni tushunishi va qo'llay olishi lozim.¹ Nazariy bilimlar sohaga

¹ O'.Muxamedov, M.H.Usmanboev, S.S.Rustamov., Ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar: O'quv-uslubiy tavsiyalar -T.: O'zbekiston Respublikasi

oid tushunchalar va qoidalarni chuqur anglashni, ularni murakkab holatlarda tatbiq etish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Amaliy ko'nikmalar esa ushbu bilimlarni real ish sharoitlarida samarali qo'llashni anglatadi. Masalan, tibbiyot xodimi kasalliklarni aniqlash va davolashda nazariy bilimlarni qo'llagan holda amaliy ko'nikmalar yordamida yuqori natijalarga erishadi. Ijodiy yondashuv kasbiy kompetentlikning ajralmas qismi bo'lib, yangicha va samarali usullarni qo'llash orqali ish jarayonida innovatsion yechimlarni topishga imkon beradi.

Ijodiy yondashuv shaxsning nafaqat muammolarni hal qilish qobiliyatini, balki yangi imkoniyatlarni izlash va ulardan foydalanishni ham ifodalaydi. Masalan, texnologiya sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassis yangi mahsulotlar yaratishda ijodiy yondashuv va innovatsion fikrlashni qo'llaydi. Moslashuvchanlik qobiliyati kasbiy kompetentlikning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Tez o'zgaruvchan ish sharoitlariga moslashish, yangi texnologiyalarni o'rganish va o'zlashtirish qobiliyati shaxsning raqobatbardoshligini oshiradi. Hozirgi kunda, masalan, IT sohasidagi mutaxassislar uchun raqamli texnologiyalarni tez o'zlashtirish va ularni amaliyotda qo'llash qobiliyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kompetentlik shuningdek, etik va professional me'yorlarga amal qilishni talab qiladi. Ish jarayonida kasbiy axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilish

nafaqat mutaxassisning obro'sini oshiradi, balki uning ishi sifatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy me'yorlarga rioya qilish shaxsning jamiyat va hamkasblar bilan muloqotida ishonch va hurmatni ta'minlaydi. Kasbiy kompetentlik mutaxassisning nafaqat ish samaradorligini oshiradi, balki uning shaxsiy va professional rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Bu qobiliyatni rivojlantirish uchun ta'lim, amaliyot, o'z-o'zini rivojlantirish va texnologiyalardan samarali foydalanish muhim o'rin tutadi. Shuning uchun kasbiy kompetentlikni shakllantirish va takomillashtirish nafaqat individual muvaffaqiyatga, balki jamiyatning umumiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Kasbiy kompetentlik zamonaviy talablarga mos ravishda doimiy ravishda yangilanib boradigan tushunchadir. Bu mutaxassisning ish faoliyatidagi muvaffaqiyati, samaradorligi va professionallik darajasini belgilaydigan muhim omil bo'lib, zamonaviy mehnat bozori talablariga javob berishni taqozo etadi. Bugungi kunda har bir mutaxassis nafaqat o'z kasbiy bilim va ko'nikmalarini saqlab qolishi, balki ularni doimiy ravishda yangilab, rivojlantirib borishi kerak. Bu jarayon yangi texnologiyalarni o'zlashtirish, global ish bozorida raqobatbardosh bo'lish va o'z sohasida innovatsiyalarni joriy etishni talab qiladi.

Kasbiy kompetentlikni zamonaviylashtirish mehnat bozori talablarini o'rganish va ularga moslashishdan boshlanadi. Zamonaviy texnologiyalar, raqamli transformatsiya va avtomatlashtirish jarayonlari deyarli barcha sohalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislardan yangi bilim va ko'nikmalarni egallashni talab qilmoqda. Masalan, axborot texnologiyalari sohasida yangi dasturlash tillarini o'rganish yoki tibbiyotda ilg'or texnologiyalarni qo'llash kabi ko'nikmalar mehnat bozorida yuqori baholanadi. "Mehnat bozorini shakllantirish manbalari dinamikasining tizimli tahlili masalalari ko'rib chiqishda xususan, mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishi ko'plab omillar ta'sirida yuzaga keladi. Ushbu ko'rib chiqilayotgan ishda mehnat bozorini shakllantirish manbalari, ularning o'zgaruvchanligi va dinamikasi chuqur tahlil qilinadi. Mehnat bozori iqtisodiyotning asosiy omillaridan biri bo'lib, u milliy va global darajada iqtisodiy barqarorlik va o'sishga ta'sir ko'rsatadi. Har bir mamlakatda mehnat bozori ijtimoiy farovonlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi" Bu shuni anglatadiki,

kompetentlik faqatgina nazariy bilimlarning mavjudligi bilan cheklanmaydi, balki ularni zamonaviy sharoitlarga mos ravishda amaliyotda qo'llashni ham o'z ichiga oladi. Mutaxassisning kasbiy darajasini oshirish va zamonaviy talablar bilan hamnafas bo'lish uchun doimiy o'qib-o'rganib borishi zarur. Ta'lim jarayoni faqat bir martalik emas, balki doimiy davom etuvchi jarayon bo'lishi kerak. Hayot davomida o'qish tamoyili mutaxassislarga kasbiy o'sish va muvaffaqiyatli faoliyat olib borish uchun zarur asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Buning uchun ochiq onlayn kurslar, masofaviy ta'lim platformalari va treninglar kabi vositalar keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, xalqaro tajriba va ilg'or uslublarni o'rganish orqali mutaxassislar o'z bilimlarini global standartlarga moslashtira oladi.

Xulosa: Kasbiy kompetentlik nafaqat individual muvaffaqiyatga, balki butun tashkilot faoliyatining samaradorligiga ham bevosita ta'sir qiladi. Yuqori kompetentlikka ega bo'lgan xodimlar tashkilot ichidagi jarayonlarni samarali boshqarish, jamoada muammolarni hal qilish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish va bozor talablari bilan hamnafas bo'lishiga yordam beradi. Kompetent mutaxassislar tashkilotning o'sish va rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday qilib, kasbiy kompetentlik – bu mutaxassisning ishchanlik salohiyati, samaradorligi va rivojlanishining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. U nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatni ta'minlaydi, balki tashkilot va umuman jamiyatning intellektual va iqtisodiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Zamonaviy sharoitda kompetentlikni doimiy ravishda oshirish va yangi talablar asosida rivojlantirish har bir mutaxassis uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shadiev R. D., Turdiyev S. H. Basic didactic principles of building an integrated system of training to innovation engineering //Знание. – 2016. – №. 4-4. – С. 87-89.
2. Турдиев Ш. Р., Келдиёрова М. Г. Личные и профессиональные особенности учителя //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 6-1 (151). – С. 67-72.
3. O'Muxamedov, M.H.Usmanboev, S.S.Rustamov., Ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar: O'quv-uslubiy tavsiyalar -T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,2016.- 4 bet.
4. Ш.Р.ТурдиевMODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference 2021/11/11 P.181-183 Издатель BERLIN.
5. U.Inoyatova va boshqalar: Pedagogikadan 1000 savolga 1000 javob T.TDPU 2013 yil 127 b.
6. Shaxmurodova D.A. PIRLS va PISA tadqiqotlarida o'qish savodxonligini baholashning konseptual yondashuvlari. // Ta'lim tizimida innovatsion jarayonlarni jadallashtirish. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Qarshi, 2021. – B. 413-416.
7. D.O.Shokirova Types of integration in the use of their technologies in education and their goals. Ta'lim, va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2024/№ 5 B 341-346 ISSN 2181-1709 (p), issn 2181-1717 (e) <https://interscience.uz>
8. D.O.Shokirova Kelajak shaxsini tarbiyalash: fan, qadriyat va texnologiyalar sari. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 9-son (2025-yil, sentabr) Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan Buxoro – 2025-yil B 145-150 bet
9. Dilnoza, Shokirova. "SELF-DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS TRANSFORM THEORY INTO IDEAS AND TECHNOLOGIES ADVANTAGES OF ADAPTATION." *Conferencea* (2025):

36-39.

10. Dilnoza, Shokirova. "ADVANTAGES OF ADAPTATION OF SELF-DEVELOPMENT THEORY TO IDEAS AND TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS." *Conferencea* (2025): 81-84.

11. Shokirova, D. O. "THE ROLE OF INNOVATIVE TOOLS IN THE IMPROVEMENT OF INTERACTIVE TEACHING TECHNOLOGIES." *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM* 5.48 (2025): 74-76.

